

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ**GAMIFICATION AS A TOOL FOR WORKING WITH STAFF****СЫРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,***студент,**Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».***SYROV IVAN ANDREEVICH,***student,**National Research University "Higher School of Economics".*

В статье рассмотрена геймификация как современный инструмент по работе с персоналом, направленный на повышение мотивации, удовлетворенности трудом и вовлеченности сотрудников. Также геймификация характеризуется как способ взаимодействия с клиентом, целью которой является увеличение лояльности клиентов к организации. Дается определение понятию процесса геймификации, характеризуются особенности и опыт применения геймификации, этапы реализации геймификации в организации. Обсуждается влияние геймификации на деятельность сотрудников.

The article considers gamification as a modern tool for working with personnel, aimed at increasing motivation, job satisfaction and employee engagement. Gamification is also characterized as a way of interacting with a client, the purpose of which is to increase customer loyalty to the organization. The definition of the gamification process is given, the features and experience of gamification application, the stages of gamification implementation in the organization are characterized. The influence of gamification on the activities of employees is discussed.

Ключевые слова: *геймификация, бизнес-процесс, персонал, сотрудники, мотивация, удовлетворенность, вовлеченность.*

Key words: *gamification, business process, staff, employees, motivation, satisfaction, engagement.*

Главной ценностью любой компании является персонал. Он определяет успешность компании на рынке, эффективность её работы, результативность и прибыльность. При этом главной задачей руководителей компаний является правильная работа с сотрудниками, создание комфортных рабочих условий, постоянное повышение их удовлетворенности работой. Для развития компании и повышения ее эффективности важно постоянно увеличивать мотивацию персонала, вовлеченность и удовлетворенность. Современным инструментом для этого является геймификация. На сегодняшний день данный инструмент уже используется многими крупными компаниями, например, в IT и торговле. Используя игровые технологии деятельность сотрудников из рутинного, монотонного процесса превращается в игру, повышающая интерес и вовлеченность. В то же время данный процесс увеличивает и лояльность сотрудников, а на рынке труда позиционирует компанию как развивающуюся и конкурентоспособную.

Актуальность использования геймификации в бизнес-процессах компании на сегодняшний день увеличивается. Однако, лишь в некоторых компаниях этот инструмент используется. Для части предприятий геймификация имеет риски и наименьшую эффектив-

ность, например, в государственном секторе. Именно поэтому реализация и внедрение данного инструмента в бизнес-процессы компании нуждается в тщательной проработке и изучении.

На сегодняшний день многие авторы отечественной и зарубежной литературы посвятили свои работы изучению данного инструмента, рассматривая его значения, особенности и преимущества как для потребителя (сотрудников), так и для руководителей и организаций в целом. Примерами известных книг про геймификацию являются «Homo Ludens. Человек играющий» (Хёйзинг Й.), «Актуальная геймификация» (Ю-Кай Чоу), «Вовлекай и властвуй» (К.Вербах, Д. Хантер), «Геймификация в бизнесе» (Г. Зикерманн, Д. Линдер) и другие.

Таким образом, использование геймификации как инструмента, направленного на повышение мотивации и удовлетворенности сотрудников трудом является современным и перспективным. Однако, для своей реализации и внедрения в бизнес-процессы компании требует проработки и подробного изучения.

Обратимся к истории зарождения геймификации и определениям данного инструмента с точки зрения авторов отечественной и зарубежной литературы. Первое упоминание данного инструмента произошло в Америке, в 1980 году профессором Эссекского университета Ричардом Бартлом. Авторы иностранной литературы определяли его как инструмент, позволяющий малым предприятиям внедрять в свою деятельность инновационные программы, способные конкурировать с уже известными брендами. По их мнению, геймификация – способ реализации идей и достижения целей компании, когда не только сотрудники могут принимать участие в деятельности предприятия, но и сами потребители [13]. Автор книги «Геймификация на практике», эксперт в области геймификации Ю-Кай Чоу определял в своих трудах геймификацию как способ внедрения игровых элементов и механик в неигровые процессы и сферы жизни [9, с. 20]. Схожее определение геймификации было дано и в книге Кевина Вербаха и Дэна Хантера «Вовлекай и властвуй». По их мнению, геймификация – это использование игровых механик в неигровом контексте [1, с. 13]. Евгения Любка в своей книге «Лёгкая геймификация в управлении персоналом» дает следующее определение: геймификация – это способ вывода нематериальной мотивации на новый уровень, обретение новых средств с целью вдохновения сотрудников на новые свершения и достижения: рост продаж, командную работу, перевыполнение плановых показателей, снижение текучести персонала» [6, с. 34]. Ю. Воликова, генеральный директор компании eXeStation, считает целесообразным использовать геймификацию по причине своей простоты и доступности в повышении работоспособности сотрудников, привлечению новых клиентов и партнеров и изменению привычной бизнес-среды. Автор считает данный инструмент не просто игрой. Геймификация направлена прежде всего на процесс удовлетворения потребностей компании и решение задач. Для сотрудников и руководителей предприятий геймификация в первую очередь служит мотивацией на рост продаж. Во-вторых, геймификация это и инструмент по повышению мотивации персонала на освоение новых навыков. Данный процесс будет полезным для компаний с высокой текучестью персонала. Геймификация, согласно Ю. Воликовой, является и отличным инструментом для развития бизнеса в части внедрения или развития корпоративной культуры предприятия и совершенствования существующих бизнес-процессов. Самым эффективным помощником геймификация выступает и при работе с клиентом, позволяя увеличивать их лояльность к компании и улучшать потребительский опыт работы с организацией [2].

В зарубежной литературе геймификация рассматривается как подход, представляющий использование игровых элементов в неигровой деятельности с целью повышения вовлеченности при решении задач и лучшего усвоения материалов [11].

Как было сказано ранее, зарождение геймификации произошло в Америке в 1980 году. Уже в 2005 году постепенно геймификация начала развиваться и в других странах Запада и

Африки. В это же время был и создан первый сервис с элементами геймификации – «Bunchball». В Россию же геймификация иммигрировала в 2009 году с появлением первого проекта LinguaLeo – сервисом по изучению иностранных языков. К 2017 году геймификация стала использоваться по всей территории страны, разными компаниями, во многих секторах экономики: в банковской сфере, ритейле, в производственных и промышленных компаниях [4].

А что же будет с геймификацией дальше? Согласно недавнему исследованию компании MarketsandMarkets, геймификация не утратит свою популярность и будет дальше развиваться и использоваться разными организациями. В 2020 году объем рынка геймификации составил 9,1 млрд. долларов по всему миру и к 2025 году должен вырасти до отметки 30,7 млрд. долларов, согласно прогнозам компании. Компания Prescient & Strategic Intelligent в своем исследовании также заявила, что к 2025 году рынок геймификации будет увеличен на 24,2% по сравнению с 2020 годом [7].

Большое значение геймификация сейчас начинает оказывать на сотрудников и использоваться при работе с персоналом. Так, компания TalentLMS в 2019 году провела исследование о влиянии геймификации на деятельность сотрудников. Были получены следующие результаты:

1. 72% сотрудников заявили, что мотивация мотивирует их работать усерднее;
2. 88% сотрудников обозначили, что геймификация делает их счастливее на работе;
3. 89% работников считают, что их продуктивность зависит от формы работы. Деятельность, похожая на игру, по их мнению, является более эффективной.

Таким образом, геймификация способна оказывать влияние на деятельность сотрудников и мотивирует работать усерднее. В то же время рынок геймификации согласно исследованиям и их прогнозам будет расти и привлекать внимание компаний, которые еще не используют геймификацию в своей деятельности [12].

Геймификация, как было выделено ранее, создает вовлеченность сотрудников в рабочие процессы компании, что обусловлено наличием игрового элемента в производимых операциях. Н. Кошлякова, директор компании ИгроN – сервис выделила следующее преимущество геймификации, как инструмента повышения мотивации и вовлеченности персонала. В игре мы не придаем большого значения происходящему, а лишь получаем эмоции и удовольствие. Игра позволяет нам абстрагироваться от внешнего мира, суеты, различных проблем и трудностей. Получая удовольствие – повышается эффективность и появляется азарт. Таким образом, геймификация позволяет взрослому человеку превратиться в ребенка и испытать приятные эмоции и отключиться от рутины [3].

Вторым преимуществом геймификации является стимулирование командной работы. Объединив усилия членов команды, погрузившись в игру, выработав слаженность работы, результатом такой работы может стать хороший, проработанный продукт [5; 10].

Геймификация порождает и полезную конкуренцию. Это является еще одним преимуществом инструмента. Во время выполнения рабочих заданий, сотрудники соревнуются между собой, испытывают различные эмоции: волнение, страх, радость, переживание. Эти эмоции не позволяют работникам скучать и вырабатывают дух соперничества и желание победить. Однако, такая конкуренция может оказать и обратный эффект. В конкуренции достичь самый лучший результат, желание сотрудника быть полезным для компании сменяется на достижение собственной цели. Это может негативно сказаться на результатах компании и внутреннем климате в коллективе [3].

Геймификация может быть направлена не только на сотрудников компании, но и на конечных потребителей, клиентов. Внешняя геймификация – способ улучшить взаимодействие компании и потребителя и его клиентского опыта. Такая геймификация прежде всего направлена на увеличение дохода предприятия, а также на лояльность клиента, узнаваемость продукта и новых потребителей. Кевин Вербах и Дэн Хантер на примере компании Record

Searchlight, выпускающей газеты, показали, как геймификация может оживить канал взаимодействия, если потребитель перестал покупать бумажные журналы и предпочел их электронной версии. Решением данной проблемы стали бейджи, которые клиенты получали при написании комментария. В следствии этого, обратная связь улучшилась на 10%, а время, проведенное на сайте издания на 25% [1, с. 13].

Таким образом, геймификация может быть направлена как на сотрудника компании, так и на потребителя. В первом случае, это замена рутинной работы на интересные задачи, во втором – повышение лояльности клиентов и желания делать покупки при помощи дополнительных бонусов.

Внедрение геймификации - не простой процесс, который может потребовать большое количество ресурсов и времени. Существует несколько основных шагов, которые могут помочь достичь желаемого результата и использоваться при разработке концепции геймификации:

1. Необходимо поставить цель. При этом цели могут быть разными. Например, увеличение показателей продаж или повышение лояльности клиентов. Главное условие – цель должна быть выражена в измеримых показателях.

2. Обдумать игровую механику. Для этого важно определить, какие действия должен осуществлять участник в игре и соотнести их с преследуемыми целями.

3. Сформулировать актуальный концепт. Для этого необходимо подготовить игровую концепцию. Например, вы покупаете продукты, за это вам начисляют бонусы, которые вы в дальнейшем можете использовать при следующих покупках.

4. Запустить и испытать на опыте. Необходимо проверить, работает ли ваша геймификация, существуют ли какие-то трудности. В последующем, важно ознакомить ваших потребителей с запускаемой игрой.

Геймификация не всегда может принести желаемый результат. Но это не означает, что геймификация не эффективна. Для этого нужно лишь пересмотреть внедряемый процесс, обратить внимание на трудности, с которыми может сталкиваться участник и попытаться их устранить.

Тем не менее, на сегодняшний день геймификация является трендовым решением для удержания клиентов и поддержания духа персонала. Большое значение геймификация оказала во время пандемии, во время которой многие компании потеряли своих сотрудников, клиентов, а часть из которых перестали существовать. Геймификация при этом позволила сократить ущерб. Некоторые компании вместо привычного Zoom'a стали проводить совещания в игре Red Dead Redemption. Такая трансформация позволила сделать рутинный процесс совещаний более увлекательным. На основе этого опыта были выделены и основные требования проведения совещаний в игре:

1. Каждая встреча и процесс должен иметь свою цель. При этом каждая устанавливаемая задача руководителем должна быть полностью понятна сотруднику.

2. На встрече должны быть обозначены периоды активности, в частности – начало, разминки, обмен опытом, окончание.

3. Важно изменять состав обсуждений, менять группы и способы взаимодействия.

4. Необходимо не забывать и о перерывах и кофе-брейках.

5. Использование сторителлинга, чтобы не дать сотрудникам заскучать.

6. Степень достижения цели. Сотрудники должны понимать, как они приближаются к цели и насколько еще далеки от нее. Это должны видеть сотрудники визуально. Примером могут послужить кольца активности от компании Apple [8].

Подводя итоги, следует обратиться к результатам исследования компании DFC Intelligence, которое они провели в 2021 году. На сегодняшний день в игры играют более 3 млрд. людей, что составляет практически половину населения планеты. В то же время рынок ви-

деоигр также растет. Так, в 2020 году прирост аудитории по сравнению с предыдущим годом был на 12% больше, что свидетельствует о развитии игрового пространства и интересе людей к играм [14]. Данная информация свидетельствует и о необходимости использования геймификации в бизнес-процессах компаний. Понимая, что с каждым годом наблюдается прирост играющей аудитории, развитие технологий и расширение игрового пространства, процесс геймификации также не утратит свою популярность и будет постоянно развиваться, и использоваться новыми компаниями, увеличивая как количественный, так и качественный показатель. Геймификация – важный элемент при работе с клиентом и персоналом, позволяющий увеличивать мотивацию, вовлеченность, удовлетворенность. Однако, наибольшую эффективность данный инструмент способен принести после качественного рассмотрения всех возможных затрат, основных элементов и прилагаемых усилий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вербак К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2015. 224 с.
2. Воликова Ю. Правила игры: внедрение геймификации в небольшой компании. URL: <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/342195-pravila-igry-vnedrenie-geymifikacii-v-nebolshoy-kompanii> (дата обращения: 12.07.2023).
3. Карасева Л. Геймификация: как игровой подход помогает в обучении и на работе. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/605c6f2f9a79473a61646994> (дата обращения: 12.07.2023).
4. Курьлёв И. Краткая история геймификации. URL: <https://www.gamification-now.ru/blog/kratkaya-istoriya-geymifikacii> (дата обращения: 12.07.2023).
5. Львова А. Как внедрить геймификацию в работу команды. URL: <https://klever.blog/gamification-in-teamwork/> (дата обращения: 12.07.2023).
6. Любко Е. С блэджком и пряниками. Легкая геймификация в управлении бизнесом. Ростов-на-Дону: Феникс. 2021. 304 с.
7. Мингулова Г. Как геймификация меняет рынок образования. URL: <https://hightech.plus/2020/12/09/kak-geimifikaciya-menyayet-rynok-obrazovaniya> (дата обращения: 12.07.2023).
8. Орлова А. Тимбилдинг и геймификация: как остаться единой командой в условиях самоизоляции. URL: <https://cdto.ganepa.ru/teambuilding> (дата обращения: 12.07.2023).
9. Ю-Кай Чоу. Геймифицируй это. Как стимулировать клиентов к покупке, а сотрудников – к работе. М.: Эксмо. 2018. 520 с.
10. Батоврина Е.В. Геймификация как технология управления персоналом инновационных организаций // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. № 95. 209-222. DOI: 10.24412/2070-1381-2022-95-209-222
11. American Society for Training & Development (ASTD). The Deinitive Reference for Training & Development. 2014. 114 p.
12. The 2019 Gamification at Work Survey. URL: <https://www.talentlms.com/blog/gamification-survey-results/> (дата обращения: 12.07.2023).
13. Guta M. What is Gamification and How Can It Help My Business? URL: <https://smallbiztrends.com/2017/07/what-is-gamification.html> (дата обращения: 12.07.2023).
14. SocialPeta. Mobile Gaming Industry Statistics and Trends for 2021. URL: <https://www.businessofapps.com/insights/mobile-gaming-industry-statistics-and-trends-for-2021> (дата обращения: 12.07.2023).

© Сыров И.А., 2023.